

DIALEKTOLOGYA SOHASIDA FAOL QO'LLANILADIGAN TERMINLAR.

Yakubova S.H.

**Sharof Rashidov nomidagi SamDu Urgut filiali
Pedagogika va tillarni fakulteti o'qitish assistenti**

O'rinboyeva D

**O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-bosqich,
106-guruh talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933150>

Annotatsiya:Maqolada o'zbek tili shevasining muhim xarakterli jihatlari hamda shevaga hos bo'lgan ba'zi so'zlarning ma'naviy izohlari va nazariy ma'lumotlar keltirib o'tilgan.Maqolada darsliklarda keltirilgan dialektologik terminlarning tarkibiy xususiyatlarini aniqlash, shakily tuzilishini tavsiflash maqsad qilib olindi. Darsliklarda dialektologik terminlarning ifodalanishi:muammo va kamchiliklari o'rganildi.O'zbek dialektologiyasiga oid ilmiy manbalardan shu narsa ayonki, dialiktal so'zlar o'zbek xalq sheva va lahjalarida faol qo'llanib, adabiy til sathida kam yoki umuman qo'llanilmaydigan leksik birliklar majmui sanaladigan terminlarga e'tibor qaratildi.

Tayanch so'zlar: til,jamiyat, pleonasm terminologiya, dialektologiya, fonetik, lekseka, sheva, varsaqi, oyg'og',bo'ja ,ezuv, iyarmak,chix,yoqtu,secha,qarinja,buyri ,taytuv, irga.

Ma'lumki,til va jamiyat bir-biri bilan chambarchas bog'langan.Jamiyatdagi o'zgarishlar tilda o'z ifodasini topishi zarur.Shu nuqtayi nazardan terminologiya tilshunoslikning tez o'zgaruvchan va murakkab tuzilishiga ega sohasi hisoblanadi. O'zbek shevalari o'zbek milliy tilining tarkibiy qismi sifatida umumiy leksik qatlamga egadir. Har bir shevaning leksik qatlami o'sha shevaning hayotiy zarur so'zlarini qamrab oladi. O'zbek shevalari o'zlariga xos fonetik va grammatik xususiyatlari bilan birga leksik xususiyatlarga ham ega. Bu xususiyatlar shevalarni adabiy tildan va ayni vaqtda ularni o'zaro farqlaydi. Ma'lumki, o'z qatlam va shevagagina xos bo'lgan leksik qatlam mavjud. Har bir fan terminlar tizmidir.Rus faylasufi P. A.Florenskiy terminlarning fandagi o'rnini quyidagicha izohlagan: "Fanning mohiyati terminologiyani tuzish, aniqrog'i, joy-joyiga qo'yishdan iborat...Terminlar hayoti fan tarixining o'zidir" [1.24]. Tilshunoslikning bir qancha bo'limlaridan bo'lgan dialektologiya,terminologiya kabi sohalar o'z terminiga ega.Til talimiga fonetik terminlar mohiyatini o'rganish asosida kechadigan jarayon sifatida qarash mumkin. Ona tilida shu bilan birga dialektologiyada terminlarning puxta ishlanishi va tartibga solinishi nafaqat darslik va qo'llanmalar yaratish, tilshunoslikda va dialektologiyada dars olib borish uchun balki, ijtimoiy hayotda ham ahamiyati katta bo'lgan masaladir. O'zbek xalq shevalarida o'zbek adabiy tilida bo'lmagan so'zlar ham uchraydi. Har bir til va dialektal leksik sostavi asosini hayotiy zarur tushunchalar ifodasini bilgan, yangi so'zlar yasash uchun asos bo'ladigan, davrlar mobaynida turg'un va yashovchan bo'lgan, shu til egalarining barchasi uchun umumiy bo'lgan so'zlar tashkil etadi. Turkiy millatlar va elatlar o'zlarining boy xalq og'zaki ijodi namunalari va yozma yodgorliklarining qadimiyligi bilan mashhurdir.Ulardan Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig",Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarlari shular jumlasidandir. Bu asarlarda turkiy xalqlar tilida qo'llanilgan terminlar hozirgi kunda dialektologiya va tilshunoslik sohalarida o'rganishga asos bo'lmoqda. O'zbek tilshunosligida tilshunoslikka oid fonetik terminlar Hojiyev.A, Ermatov.I.R, Xudoyberganova.D kabi tilshunoslar tomonidan atroflicha o'rganilgan. Shu bilan birga salkam bir asr mobaynida dialektologiyaga oid

izlanishlar olib borilgan bu izlanishlar natijasida "O'zbek xalq shevalar lug'ati tuzildi. Lug'atda ruh bor, hayot nafasi ufurib turadi. Lekin izohli lug'atda joy tegmagan manbalardan jamlab taqdim etilayotgan quyidagi tirik so'zlarni yana necha yil tirsaklab "Shevasan" deya peshonasiga nuqiyimiz? Balki, ularni bugun o'z hududlarida ham tanimaydiganlar ko'payib borayotgandir? Biz ularga vaqtida o'z o'rnini martaba va mavqeini ko'rsatib qo'yganimizda edi, tili kalimaga kelmaganlar adadi kamroq bo'larmidi? Bularga o'zbek tilida tabiat hodisalari (chaqmoq, yomg'ir, shamol, qor) mavjudotlar (suv, daryo, daraxt, tog', tosh) holat - harakat (yurmoq, uxlamok, ichmoq)ni va shu kabilarni ifodalovchi so'zlar kiradi. Bu so'zlar o'zbek tilida so'zlashuvchilar uchun umumiy bo'lganidek, shevalar uchun ham, adabiy til uchun bab-barobar umumiydir. Shunga ko'ra o'zbek tili leksik sostavining asosiy qismini tashkil etuvchi so'zlar o'zbek shevalari va shuningdek, o'zbek adabiy tili leksik sostavining ham asosiy qismini tashkil etadi. Ayrim shevalarga xos dialektal so'zlarga nisbatan umumxalq so'zlari shevalar lug'at sostavida ko'p o'rin egallaydi. Adabiy tilning kundalik ta'siri natijasida bunday so'zlar sheva leksik sostavining passiv qatlamiga o'tib bormoqda.

O'zbek tilidagi pleonazm hodisasi bo'yicha Ne'mat Mahkamov nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilgan. Ammo shevalardagi pleonazm hodisasi haligacha maxsus tekshirish obyekti bo'lgan emas. Shevalarda so'zlarni pleonastik qo'llash adabiy tildagiga nisbatan ko'proq uchraydi, chunki shevalarda nutq jarayonida ortiqcha so'zlar, qo'shimchalar beixtiyor ishlatilib ketadi. Masalan, Toshhovuz shevasida: ИТИНГИЗ ЯНЭ ТАҒИН ТИШЛӘМӘСИН (itingiz tag'in tishlab olmasin). Bu gapdagi yana so'zi ortiqcha ishlatilgan. Мәшәрип тәртәм индамади gapida тәртәм so'zi aslida indamadi so'zining sinonimidir

Mana o'sha leksik semantik dialektal so'zlar. Varsaqi (Xorazm, Surxondaryo)- janjalkash, shaddod, jangari. Bo'ja (Surxondaryo)- archa bargi. Ezuv (Surxondaryo, Gulron) - ikki labning tutashgan joyi. Iyarmak (Xorazm , Andijon, Samarqand, Surxandaryo) - ergashmoq chix (Xorazm, Surxandaryo) - shudring. Yoqtu- Xorazm shevasida ushbu so'z "yorug" ma'nosini ifodalaydi. Mumtoz adabiyot namunalarida ham undan keng foydalanilgan. Ikki yoqtu guhar olamga bergan, Muhabbat ganjini odamg'a bergan (" Muhabbatnoma") Secha-asosan o'g'uz shevasiga xos bo'lib " chumchuq " ma'nosida keladi. Vohaning Urganch, Xonqa, Xiva, Yangiariq, Qo'shko'prik tumanlarida bu so'z keng qo'llaniladi. Qarinja - Xorazm vohasida hozir ham qo'llanib kelinadigan bu so'z " chumoli" ma'nosini ifodalaydi. Rabg'iziyning Qissasi Rabg'uziy asarida "qarinja"- " qarinchqa" tarzida uchraydi. Samarqandning Payariq tumani xalqi tilida ham qo'llanilib kelinayotgan so'zlarni boshqa joydagilar insonlar tushunishi murakkab. Masalan: buyri-biqin, toytuv-tantiq, kamfahm ayol irga- uy burchaklari va gir aylana. Misollarimiz dengizdan tomchi bu so'zlar nafaqat viloyatlarimizda balki mamlakatimizga chegaradosh o'zbek tumanlarida ham birday ishlatiladi. Eh-he , yana qancha - qancha so'zlarning jonli tildagi go'zal ma'nolari ochilmasdan yotibdi. Ma'lumki, har qanday til leksikasi ikki xil yo'l bilan boyidi: tashqi hamda ichki manbalar orqali tashqi manbalar o'z-o'zidan chetdan so'z olish orqali , ichki manbalar esa, mamlakat hududidagi shevalardan so'z olish orqali hozirgi kunda "O'zbek tili izohli lug'ati"ning bir qanchasi ayni shevaga oid so'zlar hisoblanadi va bu esa tilning taraqqiy topishida yanada tayanch bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida asos bo'lgan ma'lum shevaga oid so'zlar esa, nafaqat o'zi foydalaniladigan hududlar balki boshqa joy kishilari uchun ham tushunarli bo'lib bormoqda va bunday so'zlar o'zbek dialektologiyasining anchagina qismini tashkil etadi, keyinchalik bu so'zlar umumiste'moldagi so'zlar doirasiga ham kirishi kutilmoqda.

References:

1. Ahmad Ishayev. O'zbek dialektal leksikografiyasi. Toshkent, "Fan" nashriyoti. 2013.
2. Ashirboyev Samixon "O'zbek dialektologiyasi" "Navro'z" nashriyoti Toshkent -2016
3. Saidov Yoqub "O'ZBEK dialektologiyasi" Buxoro "Durdona" nashriyoti -2021
4. To'ychiboev .B, Xasanov.B "O'zbek dialektologiyasi" Toshkent Abdulla Qodiriy xalq merosi nashriyoti -2004
5. Rajabov Nazar "O'zbek shevashunosligi" Toshkent,O'qituvchi -1996
6. Yoqubova S. H. Idea scientific journal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7789626>
Pretsident birlik va Pretsident nom, ularni ng o'zbek lingvomadaniy jamiyatda qo'llanilishi. 2023, 23-39 bertar.
7. Yakubava S.H. American Journal of Scieneseand Humanilty Recearh. Comparative analysis of the interpresentation as a genre in travel novels in uzbek and world literature.<http://theusajournals.com/index.php/ajsshr/article/view/1015> 2023.7.164
8. library. samdu.uz